

POMIDORNING TASHQI MUXIT SHAROITI VA MINERAL O'G'ITLARGA TALABCHANLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894730>

Qodirova Yulduz Rustam qizi

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti tuproqshunoslik ta'lim yo'nalishi 3- kurs talabasi.

Shomurotova Sarvinoz Ilxom qizi

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti tuproqshunoslik ta'lim yo'nalishi 3- kurs talabasi.

Qudratova Zilola Chori qizi

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti tuproqshunoslik ta'lim yo'nalishi 3- kurs talabasi.

Annotatsiya: Maqolada pomidor ko'chatlari rivojlanishining birinchi oylarida fosforli o'g'itlar bilan albatta oziqlantirilishi kerak, chunki u ildizlarning o'sishiga, xosil elementlarining shakllanishiga va keyinchalik ertaroq gullab mevalarning pishishini tezlatishga ijobiy ta'siri haqida ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: mineral moddalar, kaliy, kalsiy, azot, fosfor, poliz ekinlari, mineral o'g'itlar, zamburug'lar, yerni yumshatish, plyonkali qoplama.

Аннотация: В статье подчеркивается тот факт, что в первые месяцы развития рассаду томатов следует подкармливать фосфорными удобрениями, так как они положительно влияют на рост корней, образование элементов урожая и ускоряют созревание раннецветущих плодов.

Ключевые слова: минералы, калий, кальций, азот, фосфор, дыни, минеральные удобрения, грибы, смягчение почвы, пленочное покрытие.

Annotation: The article emphasizes the fact that in the first months of development, tomato seedlings should be fed with phosphorus fertilizers, since they have a positive effect on root growth, the formation of crop elements and accelerate the ripening of early flowering fruits.

Key words: minerals, potassium, calcium, nitrogen, phosphorus, melons, mineral fertilizers, mushrooms, soil softening, film coating.

Kirish. Sabzavot va poliz ekinlarining qiymati va inson ovqatlanishidagi bebaho ahamiyati ularning tarkibida odam tanasining normal rivojlanishi va harakat qilishi uchun zarur bo'lgan vitaminlar, fermentlar, oqsil moddalar, yog'lar, uglevodlar va mineral tuzlar ko'p miqdorda borligidadir. Katta yoshdagi insonning vitamin, uglevod, oqsil, kislotalar, tuzlarga bo'lgan

talabini qondirish uchun har kecha-kunduzda 70 g (37%) chorva mahsulotlaridan va 1200 g (63%) dan ko'proq o'simlik, shu jumladan 500 g sabzavot mahsulotlaridan iste'mol qilishi zarur. Tibbiy me'yorlarga asosan har bir kishi yil davomida eng kamida 108 kg sabzavot, 19 kg poliz, 54 kg kartoshka mahsulotlari iste'mol qilishi kerak.

O'zbekistonda pomidor asosiy sabzovot ekinlardan biri hisoblanadi. 2010 yil pomidor ishlab chiqarish 2235,8 ming tonnani tashkil etgan. Jami sabzovot ekinlari ekilgan yer maydonlari va yalpi xosilning 40-42% ni pomidor tashkil qildi.

O'zbekiston Respublikasi hukumatining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasidagi qarorlari va kompleks chora-tadbirlari - aholining sog'lom turmush tarzini ta'minlaydigan darajada hayotiy zarur oziq-ovqatlarga bo'lgan ehtiyojlarini kafolatli ta'minlashga yo'naltirilgan.

O'zbekistonda ko'chatdan yetishtiriladigan pomidorga o'stirish moddalarini qo'llash, pomidor urug'larining matrikal va ekologik turli sifatligi bo'yicha birlamchi tajribalar o'tkazilganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Pomidor mevalari va urug'larini ko'chat usulida yetishtirish texnologiyalarining ayrim elementlari bo'yicha ishlab chiqarish tajribalari va boshqa hududlar ma'lumotlarini umumlashtirish asosida tavsiyalar berilgan.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot jarayonida dala tajribalari, laboratoriya tahlili va statistika ususlaridan foydalanilgan xolda mavjud metodik materiallar qo'llanilgan. Dala tajribalarida fenologik kuzatuvlar, biometrik o'lchovlar olib borilgan, meva va urug'lar miqdori va sifati o'rganilgan. Laboratoriya tajribalarida mevalarning biokimyoviy tarkibi, shuningdek, mevalardan urug' chiqishi, 1000 dona urug'lar vazni, unib chiqish quvvati va unuvchanligi aniqlangan. Olingan eksperimental ma'lumotlarga dispersion tahlil uslubi bilan statistik ishlov berilib, eng kichik muhim tafovutlar aniqlangan.

O'sishi va rivojlanishi uchun eng qulay shart sharoit yaratilganda, boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari singari pomidordan xam ko'zlangan yuqori xosil olish mumkin. Issiqlik, yorug'lik, namlik va ozuqa moddalari ana shunday shart sharoit omillaridan hisoblanadi.

Tropik mamlakatlardan kelib chiqqanligi sabab u issiqaqa ancha talabchan. Urug'lari unib chiqishi uchun xarorat +22^oS dan past bo'lmasligi kerak. Umuman urug'larning unib chiqishi, o'simliklarning normal o'sib rivojlanishi uchun maqbul xarorat +16...+25^oS hisoblanadi. Xarorat +15^oS dan kam bo'lganda o'simlik gullamaydi, +10^oS dan past bo'lganda o'sishdan to'xtaydi. Xarorat +30^oS oshganda o'sishi sekinlashadi, +35^oS dan oshganda o'sishdan to'xtaydi.

Mavzuning dolzarbligi. Mineral va organik o'g'itlarni o'z me'yorida berish xosildorlikni oshiribgina qolmay xosil sifatini xam yaxshilaydi. Mineral moddalardan kaliy, kalsiy, azot va fosforni ko'p o'zlashtiradi. Fosfor pomidorning xosil tugishida asosiy rol o'ynaydi. O'zlashtirilgan fosforning 94% foizi mevalarning rivojlanishiga sarf bo'ladi. Pomidor ko'chatlari rivojlanishining birinchi oylarida fosforli o'g'itlar bilan albatta oziqlantirilishi kerak, chunki u ildizlarning o'sishiga, xosil elementlarining shakllanishiga va keyinchalik ertaroq gullab mevalarning pishishini tezlatishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Fosforning yetishmasligi o'simlik tomonidan ozotning o'zlashtirilmasligiga olib keladi. Oqibatda o'simlik past bo'yli bo'lib, noziklashib qoladi.

Azot o'simliklarining vegetativ organlarini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Azotli o'g'itlar bilan to'g'ri oziqlantirish meva tugishi va yetilishini kuchaytiradi. Azot ko'p bo'lganda o'simlik kuchli barg yozib, poyalash boshlanadi. Xosil elementlari kam bo'lib, meva pishishi sekinlashadi. Azot kam bo'lganda o'simlik o'sishdan to'xtaydi va barg soni xam kam bo'ladi. Pastki barglar kulrang sariq tusga kiradi va tushib ketadi, meva tugishi keskin kamayadi.

Temir tuzlarining ozgina miqdori xosildorlikni oshiradi va mevada S vitamini miqdorini ko'paytiradi. Magniy ildiz sistemasining o'sishini kuchaytiradi. Marganes mevalarning, ayniqsa urug'larning shakllanishida kerak bo'ladi. Tuproqda marganesning yetarli bulishi o'simliklarning virusli kasalliklarga chidamli bo'lishini ta'minlaydi.

Bor elementi ildiz sistemasini kislorod bilan ta'minlashni yaxshilaydi, mevalarning kattalashini tezlashtiradi, gullarning to'kilishini oldini oladi. Natriy mevalarning sifatini yaxshilaydi, mevada qand miqdorini oshiradi. Yod gullashni va meva tugishni tezlashtiradi.

Mis xlorofil xosil bo'lishida ishtirok etadi, o'simliklarning kasalliklarga chidamliligini umumiy xosil va urug' xosildorligini oshiradi.

O'simliklarning yaxshi o'zlashtirishi uchun mikroelementlarning 0,01-0,05%, makroelementlarning -0,1-0,2 % li eritmalari tavsiya etiladi.

U ekiladigan dalaning gektariga 20-25 tonna chirigan go'ng, 150 kg fosforli va 50 kg kaliyli o'g'itlari aralashtirilib shudgorlashdan avval berilsa yaxshi natija beradi. Ko'chat olish uchun urug'lar issiqxonalariga dalaga ekishdan 55-60 kun ilgari sepiladi. Urug'lar sepishdan oldin 1 % li margansovkali eritmada 10 daqiqa ivitilib dezinfeksiyalanadi. Urug' sarfi 0,5 kg/ga. Juda ertachi va yuqori hosil olish uchun viloyatimiz sharoitida tonnel tipidagi plyonkali qoplamalar ostida pomidor yetishtirish amaliyotda ko'p qo'llaniladi. Plyonkali qoplamalar ostida issiqlik rejimining yaxshi bo'lishi

o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi uchun juda qulay bo'ladi. Plyonkali qoplamalar ostida yetishtirish uchun urug'lar noyabr oyining I o'n kunligida, 1 m² maydonga 10-12 g sepiladi. Ko'chatlar 2 chinbargligida 8x8 sm sxemada pikirovka qilinadi. Viloyatimiz sharoitida ko'chatlar plyonkali qoplamalar ostiga fevral oyining oxiri, mart yining boshida ko'chirib o'tkaziladi. Ekish sxemasi 70x30 sm. Har bir plyonkali qoplama ostiga 2 qator pomidor joylashtiriladi. O'simliklarni parvarishlashda doimiy shamollatib turish muxim o'rin tutadi. Chunki quyoshli kunlarda plyonkali qoplamalar ostida harorat + 50...+60° S dan ham oshib ketadi. Shuning uchun bulutli kunlarda ikki bosh qismi ochiladi, quyoshli kunlarda esa yon tomonlaridan ham ochiladi. Kechkurun plyonkalar albatta yopilishi lozim. Tungi harorat doimiy +12...+13°S dan past bo'lmagan davrdan boshlab plyonka butunlay olib tashlanadi. Bu asosan aprel oyining birinchi o'n kunligiga to'g'ri keladi. Plyonkalar yig'ib olingach qator oralariga ishlov beriladi. Shundan so'ng gektariga 75 kg fosforli, 50 kg kaliyli, 150 kg azotli o'g'itlar berilib sug'oriladi. Tuproqning namligi tobiga kelgach ikkinchi marotaba qator va o'simlik oralari yumshatiladi va gektariga 75 kg fosforli, 150 kg azotli o'g'itlar bilan oziqlantiriladi va sug'oriladi. Keyingi agrotexnik tadbirlar har haftada sug'orish, o'simliklarni qaytarishdan iboratdir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki. Plyonkali qoplamalar ostida pomidor yetishtirganda aprel oyining oxiridan boshlab hosilni yig'ishga kirishiladi. Ochiq dalada pomidor yetishtirish uchun urug'lar ko'chatxonaga 10-15 fevralda plyonka ostiga sepiladi. Urug'lar yoppasiga unib chiqqandan so'ng shamollatib turiladi. Ko'chatlar ekishdan 15 kun ilgari 10 l suvga 40 g fosforli, 30 g azotli o'g'itlar aralashmasi bilan oziqlantiriladi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR YO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reestri. T., 2006 yil, 102 bet.
2. Oripov R.O., Xalilov N.X. - O'simlikshunoslik. T., 2006, 166-183 betlar.
3. Ostonaqulov T.E. - Sabzavot ekinlar biologiyasi va o'stirish texnologiyasi. T., 1997, 385 bet.
4. Ostonaqulov T.E. - Sabzavot ekinlari yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg'ulotlar. T., 2001, 160 bet.